

IRON CIR

InteRprofessional educatiOnal
interventioN for Cardiac surgery

MANUAL DO INSTRUMENTO EDUCATIVO MULTIPROFISSIONAL

Rita Simone Lopes Moreira
Colaboradores

IRON CIR

InteRprofessional educatiOnal interventioN for
Cardiac surgery

MANUAL DO INSTRUMENTO EDUCATIVO MULTIPROFISSIONAL

Para pacientes em pré-operatório de cirurgia
cardíaca

Coordenadora: Rita Simone Lopes Moreira

São Paulo – SP, 2026

Citação: Moreira RSL, Araújo WR, Valente APN, Stavale R, Alves GCG, Amador FLD, Santos VR. IRON CIR. Interprofessional educational intervention for cardiac surgery. São Paulo, SP. 2026

Sumário

APRESENTAÇÃO	04
CAPÍTULO 1 – O QUE É O IRON CIR?	06
CAPÍTULO 2 – QUEM PODE PARTICIPAR?	10
CAPÍTULO 3 – COMO APLICAR O IRON CIR?	13
CAPÍTULO 4 – A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	16
CAPÍTULO 5 – OS MATERIAIS DO IRON CIR	20
CAPÍTULO 6 – REPERCUSSÕES ESPERADAS	24
CAPÍTULO 7 – CUIDADOS E ADAPTAÇÕES	27
CAPÍTULO 8 – ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	29
REFERÊNCIAS	32

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Manual do instrumento educativo multiprofissional
[livro eletrônico] : para pacientes em
pré-operatório de cirurgia cardíaca /
coordenação Rita Simone Lopes Moreira. --
São Paulo : Ed. dos Autores, 2026.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-02-07039-0

1. Cardiologia - Diagnóstico e tratamento
2. Cardiologia - Manuais, guias etc.
3. Coração - Cirurgia 4. Educação em saúde
5. Multidisciplinaridade 6. Profissionais da
saúde - Formação profissional I. Moreira,
Rita Simone Lopes.

CDD-616.1205

26-355050.0

NLM-WG-200

Índices para catálogo sistemático:

1. Cirurgia cardíaca : Manuais : Ciências médicas
616.1205

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Apresentação

O **Iron Cir** — acrônimo de **InteR**profissional educati**O**nal interventio**N** for Cardiac surgery — nasceu da observação cotidiana de profissionais de saúde da Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital São Paulo, hospital universitário público e referência do Sistema Único de Saúde (SUS). O instrumento foi desenvolvido para preencher uma lacuna identificada na prática assistencial: muitos pacientes no pré-operatório de cirurgia cardíaca chegavam ao procedimento com conhecimento insuficiente sobre o que iriam vivenciar no pós-operatório imediato.

O Iron Cir foi avaliado em dois estudos longitudinais conduzidos entre dezembro de 2018 e 2021 no Hospital São Paulo, cujos resultados compõem a dissertação de mestrado intitulada "Repercussões da Intervenção Educativa Multiprofissional no estado emocional de pessoas em aguardo para a cirurgia cardíaca" (Chára, 2021), defendida no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp, Campus Baixada Santista. Diante da eficácia demonstrada, o Iron Cir passou a integrar oficialmente a linha de cuidado dos pacientes da Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital São Paulo, sendo atualmente uma prática sistemática da equipe multiprofissional.

Este manual tem como objetivo orientar os profissionais de saúde — enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, odontólogos e demais membros da equipe multiprofissional — sobre como utilizar o Iron Cir de forma eficaz, segura e centrada nas necessidades de cada pessoa e de sua família.

"Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de passar por isso. Vocês foram todos atenciosos comigo, me tiraram as dúvidas, ficou muito melhor depois que eu entendi o que ia acontecer."

— Paciente participante do estudo

Capítulo 1

O que é o Iron Cir?

O **Iron Cir** é um instrumento educativo multiprofissional criado no Hospital São Paulo, destinado a pacientes adultos internados em aguardo para a realização de cirurgia cardíaca eletiva. Trata-se de uma intervenção de educação em saúde que visa preparar o paciente e sua família para o procedimento cirúrgico e, sobretudo, para o período pós-operatório na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Por que o nome Iron Cir?

O nome originou-se de um acontecimento espontâneo: um dos primeiros participantes batizou carinhosamente a representação humana vinílica de "IRON", em alusão ao super-herói das histórias em quadrinhos. Com o amadurecimento da proposta, o nome tornou-se um acrônimo que reflete sua essência científica e interprofissional:

IRON CIR

InteRprofessional educati**O**nal interventio**N** for Cardiac surgery

InteRvenção Educativa Interpr**O**fissio**N**al para Cirurgia Cardíaca

Evidências científicas

O Iron Cir foi avaliado em dois estudos longitudinais, pré-experimentais, quali-quantitativos, conduzidos no Hospital São Paulo entre dezembro de 2018 e 2021. Os estudos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Institucional (CAAE 01908218.9.0000.5505) e seus resultados compõem a dissertação de mestrado:

CHÁRA, E. Repercussões da Intervenção Educativa Multiprofissional no estado emocional de pessoas em aguardo para a cirurgia cardíaca. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade Federal de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, Campus Baixada Santista, Santos, 2021.

- Estudo 1 (Estudo 2 na dissertação): avaliação qualiquantitativa com 25 participantes - dez/2018 a jun/2019.
- Estudo 2 (Estudo 3 na dissertação): avaliação da eficácia com 44 participantes por instrumentos validados (HADS, DASS-21, PANAS, B-MEPS, EMRC, NPS).

Diante dos resultados positivos, o Iron Cir passou a integrar oficialmente a linha de cuidado dos pacientes da Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital São Paulo, sendo atualmente prática sistemática realizada pela equipe multiprofissional em todos os pacientes elegíveis em pré-operatório de cirurgia cardíaca eletiva, estando de acordo com as recomendações do protocolo ERAS para cirurgia cardíaca. Até a data de publicação deste manual, mais de 500 pacientes foram atendidos pelo Iron Cir no Hospital São Paulo.

Fundamentos do Iron Cir

O Iron Cir fundamenta-se nos princípios da Educação em Saúde centrada na pessoa, orientada à promoção da autonomia no cuidado. Sua execução segue uma abordagem humanista, na qual o conteúdo não é transmitido de forma padronizada, mas ajustado às dúvidas, experiências e à capacidade de elaboração de cada participante.

A intervenção ancora-se na teoria da autoeficácia, proposta por Bandura (1977), segundo a qual a exposição prévia a informações sobre situações desafiadoras favorece a crença do indivíduo em sua capacidade de enfrentamento. Esse processo contribui para o desenvolvimento de estratégias de coping e para uma participação mais ativa no percurso de recuperação.

O que o Iron Cir NÃO é:

- Não é uma aula expositiva com conteúdo padronizado para todos os pacientes.
- Não é um protocolo rígido de informações obrigatórias a serem transmitidas.
- Não substitui o cuidado assistencial ou as avaliações individuais da equipe.
- Não visa anular o medo, mas auxiliar o paciente a desenvolver recursos para lidar com ele.

"Foi muito proveitoso, muito esclarecedor, principalmente que tinha tudo, como ia ser na UTI. Saber antes é bom — é uma coisa que não tem como evitar, então é bom saber o que vai acontecer."

— Paciente participante do estudo

Capítulo 2

Quem pode participar?

O Iron Cir foi desenvolvido para adultos hospitalizados em aguardo para a realização de cirurgia cardíaca eletiva. As cirurgias mais frequentes nos estudos foram a Revascularização do Miocárdio (RM) e a Cirurgia Valvar (CV), mas a intervenção pode ser aplicada a qualquer modalidade de cirurgia cardíaca eletiva em adultos.

Critérios de inclusão:

- Pessoas adultas (≥ 18 anos)
- Internadas em pré-operatório para realização de cirurgia cardíaca eletiva
- Com capacidade de compreender as informações fornecidas
- Que aceitem participar da intervenção de forma voluntária
- Preferencialmente com pelo menos 24 horas de internação antes da aplicação

Critérios de exclusão:

- Transtorno neurológico ou psiquiátrico grave e descompensado que impossibilite a compreensão
- Cirurgias de urgência ou emergência que possuam indisponibilidade de tempo para a realização da intervenção educativa multiprofissional
- Recusa participar

Importante:

Pessoas com transtornos psiquiátricos compensados, com baixa escolaridade ou dificuldades de comunicação NÃO devem ser excluídas automaticamente. O que deve ocorrer é uma ADAPTAÇÃO da intervenção às suas características e necessidades individuais, atrelado à aproximação do cuidador/familiar.

A participação da família

A presença de familiares ou acompanhantes é fortemente encorajada. Os estudos evidenciaram que os familiares frequentemente se encontram tão mobilizados emocionalmente quanto o próprio paciente. Incluí-los favorece a transmissão das informações e o suporte emocional ao paciente.

Momento adequado para aplicação

Recomenda-se que o Iron Cir seja realizado com pelo menos 24 horas de antecedência à cirurgia. Em situações com menos de 24 horas, recomenda-se uma versão adaptada focada nas dúvidas mais urgentes e no acolhimento emocional.

"Às vezes a família tem mais medo que você. Acho que sempre deveria ter alguém da família."

— Paciente participante do estudo

Capítulo 3

Como aplicar o Iron Cir?

O Iron Cir é estruturado em três partes principais, realizadas de forma sequencial e integrada, com duração média de 40 minutos a 1 hora e 30 minutos, a depender das necessidades individuais do participante.

Preparação e convite

O convite para participar do Iron Cir deve ser feito pelo profissional com vínculo estabelecido com o paciente. Antes de iniciar, a equipe realiza uma breve reunião para compartilhar características individuais, estado emocional e aspectos que demandam atenção especial. O ambiente deve ser reservado, sem interrupções, no horário com menor demanda de procedimentos de rotina.

Princípios para condução

- **Escuta ativa:** dar espaço para o paciente se expressar sem apressar.
- **Adaptação ao interesse:** respeitar o que o paciente deseja ou não saber.
- **Linguagem acessível:** evitar jargões técnicos.
- **Postura interprofissional:** todos podem responder qualquer pergunta.
- **Acolhimento das emoções:** acolher medo e angústia sem minimizar.
- **Participação ativa:** estimular que o paciente faça perguntas e interaja.

Etapas da intervenção Iron Cir

Etapa 1 - Escolha das Perguntas

São apresentadas nove placas contendo perguntas prevalentes. O participante escolhe, em ordem de prioridade, aquelas que deseja ver respondidas. As respostas, dispostas no verso, servem como base padronizada, podendo ser aprofundadas ou omitidas conforme o interesse demonstrado.

Etapa 2 - Alocação dos dispositivos pelo participante

O participante posiciona, sobre a representação vinílica, os dispositivos que imagina que estarão em seu corpo ao despertar na UTI. Essa etapa revela crenças e lacunas de conhecimento, além de favorecer o engajamento e reduzir a postura passiva.

Etapa 3 - Apresentação da imagem real pela equipe multiprofissional

A equipe apresenta a imagem real, com todos os dispositivos posicionados corretamente, explicando cada um, sua função e o momento de sua retirada. A explicação percorre todo o processo, desde o despertar na UTI até a alta para a enfermaria.

"A forma de falar, transmitir é muito importante. Se for com uma pessoa tranquila é muito melhor."

— Participante do estudo

Capítulo 4

A equipe multiprofissional no Iron Cir:

O **Iron Cir** é, por definição, uma **intervenção interprofissional**. Seu diferencial não está apenas no conteúdo educativo, mas na forma como diferentes profissões se integram em torno de um objetivo comum: **preparar a pessoa para a cirurgia cardíaca de forma integral, considerando suas dimensões clínica, funcional, emocional, nutricional, medicamentosa e de saúde bucal.**

A figura a seguir ilustra como cada profissão se posiciona em torno do paciente e da família, contribuindo com um olhar específico que, somado aos demais, compõe:

Planejamento terapêutico multiprofissional do Iron Cir por etapa e profissão

Figura 2. Infográfico de detalhamento das atribuições de acordo com cada etapa e profissão.

Integração e postura interprofissional

Um dos aprendizados centrais dos estudos realizados foi a evolução da postura da equipe ao longo do processo. Inicialmente, cada profissional tendia a responder apenas às perguntas relacionadas à sua área de formação. Com o amadurecimento da intervenção, observou-se uma maior integração: os profissionais passaram a complementar as respostas uns dos outros, independentemente da especialidade, fortalecendo o trabalho em equipe e ampliando a segurança dos profissionais com menos experiência na condução do Iron Cir.

Essa postura interprofissional — em que o conhecimento circula entre os membros da equipe em benefício do paciente — é um dos valores fundantes do Iron Cir e deve ser cultivada continuamente.

"Vocês foram todos atenciosos comigo, me tiraram as dúvidas. Dava para ver em vocês a atenção, o carinho que dá para a gente."

— Paciente participante do estudo

Capítulo 5

Os materiais do Iron Cir

Os materiais do Iron Cir foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo dos estudos no Hospital São Paulo, a partir das respostas e sugestões dos próprios participantes.

1. Representação do corpo humano

Figura em estrutura vinílica acetinada representando o corpo humano em posição supina, alocada em um leito. A representação tem caráter externo — apenas o contorno do corpo, sem órgãos internos. O Iron Cir conta com duas versões em diferentes tons de pele, favorecendo a identificação do participante.

Figura 1. Representação do corpo humano (pele clara e escura) com dispositivos pós-operatórios.

3. Placas com as perguntas prevalentes

Nove placas plastificadas com a pergunta na face anterior e a resposta padronizada no verso, garantindo consistência na informação fornecida por qualquer profissional da equipe.

Figura 3. Placas com as perguntas prevalentes (frente).

Figura 4. Placas com as respostas padronizadas (verso).

FRENTE DA PLACA	VERSO DA PLACA
Como vou acordar na UTI?	Você acordará com respiração assistida por ventilador mecânico e um tubo na garganta, que será retirado quando você respirar com segurança sozinho.
Vou poder tomar banho e usar o banheiro?	Na UTI você receberá banho com auxílio da equipe. Para urinar, uma sonda estará presente. Assim que possível, você será ajudado a sentar e caminhar.
Posso ficar infectado?	A equipe segue protocolos rigorosos de controle de infecção. Curativos são realizados regularmente e os dispositivos trocados conforme necessário.
Vou dormir durante a cirurgia?	Sim. A cirurgia é realizada sob anestesia geral. Você não sentirá nada durante o procedimento.
Vou sentir dor após a cirurgia?	É possível sentir desconforto na incisão. A equipe monitorará sua dor e administrará medicações para seu alívio.
Vai ter algo conectado em mim?	Sim. Ao acordar você estará conectado a dispositivos — tubos, sondas, drenos, cateteres e monitores. Cada um tem função importante na recuperação.
Pode ocorrer alguma intercorrência?	Como em qualquer cirurgia há riscos. A equipe está preparada para monitorar e agir rapidamente diante de qualquer situação.
Vou ficar com cicatriz?	Sim. Haverá cicatriz no centro do peito (esterno). Com o tempo tende a clarear. O cuidado com o curativo é importante.
Quanto tempo vou ficar na UTI?	O tempo varia conforme a cirurgia e a recuperação. Em média de 1 a 3 dias. Após estabilização você será transferido para a enfermaria.

Quadro 1. Perguntas prevalentes e respostas padronizadas das placas.

Capítulo 6

Repercussões esperadas

O IRON foi avaliado por meio de dois estudos longitudinais conduzidos no Hospital São Paulo entre 2018 e 2021(Chará, 2021), envolvendo 69 pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca. Os estudos analisaram desfechos emocionais por meio de instrumentos validados — incluindo ansiedade e depressão (HADS), estresse (DASS-21 e B-MEPS), afetos (PANAS) e medos relacionados à cirurgia (EMRC) — além da satisfação com a intervenção (NPS).

Os achados demonstram que a intervenção educativa multiprofissional promoveu reduções consistentes em ansiedade, estresse, afetos negativos e medo, associadas a elevada satisfação com o cuidado recebido.

De forma integrada, os resultados evidenciam que o acesso prévio à informação, aliado a uma abordagem centrada na pessoa, contribui para maior preparo emocional, redução da incerteza e engajamento ativo no processo de recuperação.

Impacto da intervenção educativa nos desfechos emocionais (n=44)

Variável avaliada (instrumento)	Resultado pós-intervenção
Ansiedade — HADS	Redução significativa (p < 0,001)
Depressão — HADS	Redução significativa (p = 0,015)
Ansiedade — DASS-21	Redução significativa (p = 0,027)
Afetos negativos — PANAS	Redução significativa (p = 0,022)
Estresse pré-operatório — B-MEPS	Redução significativa (p < 0,001)
Medo de curto prazo — EMRC	Redução significativa (p = 0,019)
Medo de longo prazo — EMRC	Redução significativa (p = 0,034)
Satisfação — NPS	93% promotores (alta satisfação)

Quadro 2. Principais resultados do estudo 2.

Resultados Qualitativos - como o IRON transforma a experiência do paciente (n=25)

A análise qualitativa demonstra que o IRON não atua apenas na transmissão de informações, mas na transformação da experiência perioperatória, impactando diretamente a forma como o paciente compreende, vivencia e responde ao processo cirúrgico.

Os principais eixos de repercussão identificados foram:

- **Antecipação como estratégia de enfrentamento:** O acesso prévio à informação permite ao paciente compreender o que será vivenciado, reduzindo a incerteza e reorganizando expectativas. Esse processo favorece preparo emocional e desenvolvimento de recursos de enfrentamento, deslocando o paciente de uma posição passiva para uma postura mais ativa diante da cirurgia.
- **Redução do impacto emocional da UTI:** A familiaridade com os dispositivos e com o ambiente de terapia intensiva diminui o estranhamento ao despertar, reduzindo medo, ansiedade e sensação de ameaça. O que antes era desconhecido passa a ser reconhecido, tornando a experiência mais previsível e manejável.
- **Engajamento ativo no cuidado:** Pacientes que participaram da intervenção demonstram maior envolvimento no próprio processo de recuperação, com melhor compreensão das orientações e maior interação com a equipe multiprofissional. O conhecimento prévio favorece autonomia e participação no cuidado.

Resultados Qualitativos - como o IRON transforma a experiência do paciente (n=25)

- **Relação com a equipe como fator terapêutico:** O vínculo estabelecido durante a intervenção é percebido como elemento de segurança e acolhimento. A equipe multiprofissional deixa de ser apenas executora do cuidado e passa a ser reconhecida como referência de apoio no processo de hospitalização.
- **Ampliação do cuidado para o contexto familiar:** A inclusão de informações direcionadas à família contribui para seu preparo no período pós-operatório, fortalecendo a rede de apoio e favorecendo um cuidado mais integrado e contínuo.
- **Construção de segurança e sentido:** Mais do que informar, a intervenção possibilita ao paciente compreender o processo vivido, atribuir significado à experiência e reduzir o sofrimento associado ao desconhecido.

Em conjunto, os achados indicam que o IRON atua em três dimensões centrais do cuidado:

- 1 **Cognitiva**, ao ampliar a compreensão
- 2 **Emocional**, ao reduzir medo e ansiedade
- 3 **Comportamental**, ao favorecer engajamento e participação

"Sabendo tudo que ia acontecer fui vendo as melhoras. Conforme ia tirando os aparelhos, a cada minuto, a cada coisa que foi saindo, eu sabia que estava uma etapa à frente."

— Paciente participante do estudo

Capítulo 7

Cuidados e adaptações:

O Iron Cir foi continuamente aperfeiçoado com base nas observações de campo e nos relatos dos participantes ao longo dos estudos.

Pacientes com transtornos psiquiátricos compensados

Remover representações de órgãos internos e manter o foco nos aspectos externos do corpo, evitando possível fusão entre a representação e o corpo real do paciente em contextos de estresse.

Pacientes com deficiência visual

Priorizar dispositivos reais (tridimensionais) que possam ser explorados pelo tato. Explicar cada dispositivo verbalmente com detalhes sobre textura, temperatura e localização.

Pacientes que preferem saber menos

Respeitar o desejo de não receber determinadas informações. O direito de não saber também é legítimo. Focar somente nas dúvidas que o participante apresenta.

Cirurgia prevista para menos de 24 horas

Oferecer versão reduzida do Iron Cir, priorizando o esclarecimento das dúvidas mais urgentes e o acolhimento emocional.

O que NÃO incluir na intervenção

- Representação detalhada do coração, pulmão e esterno - intensifica a sensação de vulnerabilidade sem benefício claro.
- Explicação detalhada sobre como se dará a incisão cirúrgica - causou incômodo significativo aos participantes do estudo.
- Participação de profissionais sem vínculo próximo ao paciente.

Registros após a intervenção:

Registrar em prontuário: data, participantes presentes, profissionais que conduziram, principais dúvidas abordadas, estado emocional observado e adaptações realizadas.

Capítulo 8

Acessibilidade e sustentabilidade da intervenção

Uma das características mais relevantes do Iron Cir é sua viabilidade de implementação em contextos de saúde pública. Desenvolvido e validado no Hospital São Paulo — referência do SUS — o instrumento foi construído com materiais de baixo custo, linguagem adaptável e estrutura que não depende de tecnologia digital.

Acessibilidade

Baixo custo dos materiais

A representação vinílica pode ser confeccionada artesanalmente com EVA ou lona. As placas são impressas e plastificadas. Os dispositivos são materiais hospitalares já disponíveis nas unidades. Não há necessidade de equipamentos eletrônicos ou softwares.

Aplicabilidade no SUS

Criado especificamente para o contexto do SUS, o Iron Cir demonstrou eficácia em população com ampla variação de escolaridade. Sua linguagem dialogada, centrada nas dúvidas do próprio paciente, o torna naturalmente adaptável sem necessidade de versões diferenciadas.

Adaptabilidade a diferentes perfis de pacientes

Aplicado em pessoas com baixa escolaridade, transtornos psiquiátricos compensados, deficiência visual e diferentes disposições para receber informações. Em cada caso, a equipe ajustou conteúdo, ritmo e materiais às necessidades individuais.

Inclusão e representatividade — diferentes tons de pele

A disponibilidade de representações em diferentes tons de pele favorece a identificação do paciente com a figura e é também um posicionamento ético em defesa de um cuidado em saúde verdadeiramente equânime.

Sustentabilidade

Materiais reutilizáveis e de longa durabilidade

A representação vinílica é lavável e reutilizável. Os dispositivos podem ser desinfetados e reaproveitados. As placas plastificadas têm longa durabilidade. Após o investimento inicial, o custo de manutenção é mínimo.

Formação de qualquer profissional da equipe multiprofissional

O Iron Cir não é propriedade de nenhuma profissão específica. Qualquer membro da equipe multiprofissional pode ser capacitado para conduzi-lo. A rotatividade natural das equipes não compromete a continuidade da prática desde que haja formação interna.

Replicabilidade em outros hospitais e serviços

Qualquer unidade que realize cirurgia cardíaca eletiva pode implementar o instrumento a partir das orientações deste manual, produzindo os materiais internamente. Não é necessária licença, kit comercial ou software.

Independência tecnológica

O Iron Cir mantém sua força por prescindir de tecnologias digitais. A intervenção é presencial, dialógica e centrada na relação humana. Isso a torna aplicável em qualquer cenário, inclusive em contextos com infraestrutura limitada.

Em síntese, o Iron Cir reúne eficácia clínica comprovada, baixo custo, alta adaptabilidade, independência tecnológica e potencial de replicação em escala — tornando-o uma proposta comprometida com a equidade e com a humanização do atendimento no sistema público de saúde.

"Eu não sabia. Já sabia mais ou menos que ia vir com coisa em tudo quanto é lugar. Mas fazendo na prática do boneco você se sente mais seguro — fazer na prática é melhor."

— Paciente participante do estudo

Referências

BANDURA, A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychol Rev*, v. 84, n. 2, p. 191-215, 1977.

CHÁRA, E. Repercussões da Intervenção Educativa Multiprofissional no estado emocional de pessoas em aguardo para a cirurgia cardíaca. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade Federal de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, Campus Baixada Santista, Santos, 2021.

ERAS Cardiac -<https://erascardiac.org/>

FALKENBERG, M. B. et al. Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. *Ciênc. saúde coletiva*, v. 19, n. 3, p. 847-852, 2014.

FREDERICKS, S.; YAU, T. Clinical effectiveness of individual patient education in heart surgery patients: a systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud*, v. 65, p. 44-53, 2017.

GUO, P. Preoperative education interventions to reduce anxiety and improve recovery among cardiac surgery patients: a review of randomised controlled trials. *J Clin Nurs*, v. 24, n. 1-2, p. 34-46, 2015.

GUO, P.; EAST, L.; ARTHUR, A. A preoperative education intervention to reduce anxiety and improve recovery among Chinese cardiac patients: a randomized controlled trial. *Int J Nurs Stud*, v. 49, n. 2, p. 129-137, 2012.

GUALANDRO, D. M. et al. 3ª Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. *Arq Bras Cardiol*, v. 109, n. 3, Supl. 1, 2017.

KNJHS, N. S. et al. Caminho percorrido até a cirurgia cardíaca: necessidades e expectativas no pré-operatório. *Av Enferm*, v. 35, n. 1, p. 30-41, 2017.

MORGAN, S.; YODER, L. H. A concept analysis of person-centered care. *J Holistic Nurs*, v. 30, n. 1, p. 6-15, 2012.

RAMESH, C. et al. Effect of Preoperative Education on Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Cardiac Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Perianesth Nurs*, v. 32, n. 6, p. 518-529, 2017.

ROMANO, B. W. *Psicologia e cardiologia: encontros possíveis*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.

SANTANA, J. J. R. A. et al. Grupo educativo de cirurgia cardíaca em um hospital universitário: impacto psicológico. *Estud. psicol. (Campinas)*, v. 27, n. 1, p. 31-39, 2010.

MANUAL DO INSTRUMENTO EDUCATIVO MULTIPROFISSIONAL

ISBN: 978-65-02-07039-0

CSL

9 786502 070390